

СЕМАНТИКА КАУЗАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ ЭМОТИВНОГО ПОЛЯ ГРУСТЬ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

В статье проводится сопоставительный семантический анализ глаголов, которые выражают каузирование эмоционального состояния грусти в английском и русском языках. Анализ словарных дефиниций и примеров употребления из British National Corpus и Национального корпуса русского языка позволил выделить в семантике рассматриваемых глаголов основные и дополнительные семы, которые модифицируют их значение. Сформулированные в результате проведенного семантического анализа формулы толкования позволяют сделать вывод о сходствах и различиях в семантике рассматриваемых каузативных глаголов в английском и русском языках, а также определить специфику отдельных единиц в рамках одного языка.

Ключевые слова: *Агенса, глаголы, выражающие каузирование эмоционального состояния грусти, дополнительная сема, Каузатор, Ситуация, степень интенсивности эмоционального состояния, формула толкования, Экспериенсер.*

SEMANTICS OF CAUSATIVE VERBS EXPRESSING SADNESS (BASED ON ENGLISH AND RUSSIAN)

The article deals with a comparative semantic analysis of verbs expressing the causation of sadness emotional state in English and Russian. The analysis of dictionary definitions and usage examples from the British National Corpus and the National Corpus of the Russian Language made it possible to identify the main and additional semes in the semantics of the verbs under consideration that modify the meaning. Formulas of interpretation defined is a result of the semantic analysis allowed to draw a conclusion about the similarities and differences in the semantics of the considered causative verbs in English and Russian, as well as to determine the specifics of individual lexemes within the same language.

Keywords: *Agent, verbs expressing the causation of sadness emotional state, auxiliary seme, Causator, Situation, level of strength of emotional state, interpretation formula, Experiencer.*

1. Введение

Статья посвящена изучению семантики каузативных глаголов, которые выражают каузирование эмоционального состояния грусти (далее ГКГ) в английском и русском языках, и ее сопоставительному анализу. Несмотря на то, что универсальность эмоций как явления не вызывает сомнений, языковое выражение радости, грусти, гнева, страха и других чувств подвержено влиянию культурно обусловленных скриптов того или иного общества [Вежбицкая, 1999; Красавский, 2008]. Экстралингвистические факторы влияют не только на выражение идей и концептов, но и на их восприятие носителями языка. Определение такой специфики в рамках одного языка или в сопоставительном аспекте обуславливает интерес лингвистов к семантическому анализу лексических единиц разных

тематических групп на материале различных языков [Дроздов, 2022; Калиущенко, 2020; Басыров, 2021 и др.].

Особый интерес в этой связи вызывают каузативные глаголы [Баклагова, 2022; Гуров, 2020; Дадуева, 2019 и др.], выражающие, в частности, каузирование эмоционального состояния (далее ЭС) [Kuznetsova, Vortnikova, 2022; Богданова, 2019; Цуй, 2019 и др.]. Корректное понимание и использование носителями языка лексического выражения каузирования эмоций, а также передача этого процесса средствами другого языка составляют, в том числе, основу успешной межкультурной коммуникации.

Целью данного исследования является сопоставительный семантический анализ глаголов, обозначающих каузирование эмоционального состояния грусти (ГКГ) в английском и русском языках.

Материалом исследования послужили ГКГ (9 глаголов в английском языке и 11 глаголов в русском языке), отобранные из толковых словарей и рассмотренные на примерах из British National Corpus [BNC] (127 предложений) и Национального корпуса русского языка [НКРЯ] (150 предложений).

2. Теоретические основы исследования

В основе явления каузирования лежит так называемая каузативная макроситуация, состоящая из двух микроситуаций, связанных между собой отношением причинения. Каузирующая микроситуация (антецедент) является причиной появления каузируемой микроситуации (консеквента) [Недялков, Сильницкий, 1969: 6-7]. Каузативную макроситуацию формирует предикат – каузативный глагол. В данной работе это глагол, который выражает смену эмоционального состояния одушевлённого объекта каузирования.

В основе ситуации антецедента лежит Каузатор – синтаксический субъект, ключевая причина, которая приводит к возникновению или изменению эмоционального состояния синтаксического объекта. Каузатор – это обобщающий термин, под которым понимается ряд более конкретных семантических актантов антецедента, а именно: Агнс (одушевленный деятель, совершающий осознанное действие) [Fillmore, 1968: 25], Ситуация (событие, состояние или действие, приводящее к каузированию эмоционального состояния) [Сусов, 1973: 15], Событие (нерасчлененная ситуация, в которой нельзя выделить субъект и объект) [Сусов, 1973: 24]. Основу ситуации консеквента составляет семантический актант Экспериенцер – человек или группа лиц, испытывающие смену эмоционального состояния [Падучева, 2004: 47]. Семантические актанты имеют разнообразное выражение на синтаксическом уровне, например:

(1) англ. *Understandably, this change in your partner distresses you and you are anxious about the implications for your future* [BNC] ‘Понятно, что это изменение в вашем партнере огорчает вас, и вы беспокоитесь о последствиях для вашего будущего’.

(2) рус. *После триумфальной победы над «Спартак» осетинские барсы только разочаровывают своих болельщиков <...>* [НКРЯ].

Каузативная макроситуация в примере (1) содержится в следующей части предложения: *this change in your partner distresses you*. К смене эмоционального состояния (ЭС) в данном примере приводит Каузатор-Ситуация *this change in your partner*. Изменения в поведении или отношении партнера (супруг или человек, с которым вы состоите в отношениях) каузируют Экспериенцера *you* ‘вас’ испытывать грусть и непонимание. В примере (2) причиной смены ЭС Экспериенцера *своих болельщиков* является Агенс *осетинские барсы*. Сам по себе Агенс (одушевленный деятель) не может каузировать в Экспериенцере ЭС. Для каузирования эмоции Агенс требует какого-то действия, которое, однако, не всегда выражено эксплицитно в рамках предложения. Из контекста примера (2) можно предположить, что Агенс потерпел несколько поражений в играх после встречи с командой «Спартак», чем каузировал Экспериенцера испытывать ЭС грусти.

Согласно современным лингвистическим представлениям, семантика лексических единиц представляет собой структуру, компоненты (семы) которой находятся в иерархической зависимости. Ю. Д. Апресян выделяет в семантической структуре лексической единицы основные семы, которые представляют базу значения, и дополнительные семы, которые его модифицируют [Апресян, 1970]. Анализ дополнительных сем позволяет выделить сходства и различия в значениях слов, в частности ГКГ, в разных языках, а также определить специфику значений синонимических единиц в рамках одного языка. Основные и дополнительные семы, а также семантические актанты позволяют составить формулы толкования (далее ФТ), т. е. перифразы значений ГКГ с сохранением главных актантов предиката [Калиущенко, 2016: 55]. Основными семами ГКГ являются сема каузирования и сема эмоционального состояния, а актантами, входящими в их толкование – Каузатор и Экспериенцер. Таким образом, общая ФТ для всех каузативных глаголов, выражающих любое ЭС, следующая: «К каузирует Ехр испытывать St», где К – Каузатор, Ехр – Экспериенцер, St – эмоциональное состояние [Липанова, 2022: 99].

3. Анализ семантики ГКГ в английском и русском языках

3.1. Общее в семантике ГКГ английского и русского языков

Анализ семантики ГКГ выявил ряд единиц со схожей семантикой в английском и русском языках: (а) англ. *to sadden, to upset*, рус. *огорчать, огорчить*; (б) *to disappoint*,

to dismay, рус. *разочаровывать, разочаровать*.

3.1.1. Глаголы, которые составляют группу (а), обнаруживают в своей семантике дополнительную сему низкой степени интенсивности ЭС. ГКГ *to sadden* обладает наиболее общим значением: «to make somebody sad» [OED, CD] ‘делать кого-то грустным’, которое позволяет употреблять данный глагол в разнообразных контекстах, например:

(3) англ. *It saddens me to think that these unfortunate souls paid millions of rupees without seemingly any realization of the incredible danger they were going to be put in* [BNC] ‘Мне грустно думать, что эти несчастные души заплатили миллионы рупий, по-видимому, не осознавая невероятной опасности, которой они были подвергнуты’.

Каузативная макроситуация в примере (3) содержится в первом простом предложении *It saddens me to think*. Для определения Каузатора, который непосредственно в каузативной макроситуации выражен неопределённым местоимением *it*, необходим анализ более широкого контекста. Следующая Ситуация каузировала Экспериенцера *me* (рассказчик) испытывать ЭС низкой степени интенсивности: беженцы из Ливии, которые утонули у берегов Греции, когда пытались незаконно мигрировать в страну, заплатили большую сумму денег людям, которые подвергли их смертельной опасности. Несмотря на трагичность произошедшего, Экспериенцер не испытывает ЭС высокой степени интенсивности, так как не является членом семьи или родственником погибших.

ГКГ *to upset* обладает более высокой частотностью употребления, так как, согласно его словарной дефиниции, выражает не только каузирование ЭС грусти, но также волнения и гнева: «to make someone worried, unhappy, or angry» [OED] ‘сделать кого-то обеспокоенным, несчастным или сердитым’, например:

(4) англ. *I feel totally side-lined and sad about the whole situation, and now any talk of the wedding upsets me* [BNC] ‘Я чувствую себя полностью отстраненной и грустной из-за всей этой ситуации, и теперь любой разговор о свадьбе меня огорчает’.

Каузатором в примере (4) является Ситуация *any talk of the wedding* ‘любой разговор о свадьбе’, которая каузирует Экспериенцера *me* (рассказчик) испытывать ЭС грусти низкой степени интенсивности из-за непредвиденных затруднений в ходе подготовки к свадьбе. Возникшие трудности не угрожают проведению мероприятия, поэтому Экспериенцер расстроен не сильно.

Значением каузирования ЭС грусти низкой степени интенсивности в русском языке обладает пара глаголов *огорчать, огорчить*. Являясь видовой парой (один глагол совершенного вида, другой несовершенного), оба эти ГКГ имеют общую словарную

дефиницию: «причинять огорчение кому-либо, расстраивать, опечаливать» [БАСРЯ]. В русском языке *огорчение* – это «чувство горечи (тягостное, гнетущее ощущение, вызванное разочарованием, обидой, неудачей), неудовольствия, вызванное чем-либо» [БАСРЯ]. Анализ примеров употребления позволяет заключить, что глаголы *огорчать*, *огорчить* выражают каузирование ЭС низкой степени интенсивности:

(5) рус. *В этом роде гонорары мои огорчали меня долгое время* [НКРЯ].

(6) рус. *Огорчило меня, что литераторам книга показалась сложной* [НКРЯ].

Вид глагола имеет большое влияние на семантику ГКГ в русском языке. Глаголы несовершенного вида выражают повторяющееся каузирование или каузирование на протяжении некоторого времени, а глаголы совершенного вида – однократное каузирование эмоции. Так, в примере (5) Каузатор-Ситуация *В этом роде гонорары мои* каузирует Экспериенцера *меня* (рассказчик) испытывать ЭС низкой степени интенсивности на протяжении определённого времени, что эксплицитно выражено в предложении: *долгое время*. В примере (6) ЭС Экспериенцера *меня* (рассказчик) каузировавшая однократная Ситуация *литераторам книга показалась сложной* (книгу прочитали и оценили один раз).

Можно заключить следующее: ГКГ англ. *to sadden, to upset*, рус. *огорчать, огорчить* обладают одной дополнительной семой, что позволяет сформулировать следующую ФТ: «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) низкой степени интенсивности».

3.1.2. В группу глаголов (б) вошли ГКГ, в семантике которых была выявлена сема разочарования из-за несоответствия ожиданиям. В английском языке данное ЭС выражают два глагола: *to disappoint* и *to dismay*. Словарная дефиниция ГКГ *to disappoint* очень подробно описывает каузируемое чувство: «to make somebody feel sad because something that they hope for or expect to happen does not happen or is not as good as they hoped» [OED] ‘заставить кого-то грустить, так как то, на что они надеются или ожидают, не происходит или происходит не так хорошо, как они надеялись’, например:

(7) англ. *This inconsistency in Aaliyah's character development disappoints the audience, raising questions about the writing and direction of the show* [BNC] ‘Эта непоследовательность в развитии характера Алии разочаровывает аудиторию, вызывая вопросы о сценарии и направлении шоу’.

Каузатор-Ситуация в примере (7) *This inconsistency in Aaliyah's character development* ‘Эта непоследовательность в развитии характера Алии’ каузирует Экспериенцера *the audience* ‘аудиторию’ испытывать ЭС грусти, так как Экспериенцер ожидал от Алии (будущей популярной американской певицы и актрисы) определенного развития в рамках

шоу *Star Search*, в котором она участвовала.

ГКГ *to dismay* отличается от *to disappoint* тем, что, согласно словарной дефиниции, выражает каузирование не только ЭС грусти из-за несоответствия ожиданиям, но также ЭС удивления, недоверия к происходящим событиям: «to make somebody feel shocked and disappointed» [OED] ‘сделать кого-то шокированным и разочарованным’, например:

(8) англ. *We are dismayed by the human resource and manpower gaps in various health institutions at all levels in Kogi state <...>* [BNC] ‘Мы разочарованы нехваткой кадров и ресурсов в различных медицинских учреждениях всех уровней в штате Коги <...>’.

Экспериенцер *we* ‘мы’ в примере (8) испытывают ЭС разочарования, которое каузировала у него Ситуация *the human resource and manpower gaps ...* ‘нехваткой кадров и ресурсов ...’. Экспериенцер также удивлен, так как, вероятно, имел другие представления о ситуации в секторе здравоохранения в штате.

В русском языке каузирование ЭС разочарования выражает видовая пара глаголов *разочаровывать, разочаровать*. Их общая словарная дефиниция «заставлять, вынуждать разочароваться в ком-, чем-либо» [ССРЛЯ] не раскрывает суть разочарования как степени ЭС грусти, что приводит к необходимости анализа примеров употребления:

(9) рус. *Фильм разочаровал* [НКРЯ].

В примере (9) отсутствует эксплицитное выражение Экспериенцера. Каузатор-Ситуация *фильм* вызывает ЭС грусти у того, кто его посмотрел, а именно у говорящего, который не имеет выражения на синтаксическом уровне. Разочарование каузирует факт несоответствия глубины фильма по сравнению с книгой, по которой он был снят. В более широком контексте невыраженный Экспериенцер подчеркивает, что в фильме всё внимание уделялось «бытовухе», которая была совсем не главной в книге.

Таким образом, можно заключить, что ФТ глаголов англ. *to disappoint, to dismay* и рус. *разочаровывать, разочаровать* включает в себя одну дополнительную сему несоответствия ожиданиям и имеет следующий вид: «К каузирует Exp испытывать St (грусть) из-за несоответствия ожиданиям».

3.2. Специфика семантики ГКГ в английском языке

Ряд глаголов в английском языке обладает семантикой, отличной от семантики эквивалентных русских глаголов.

3.2.1. Специфическим значением в английском языке обладает ГКГ *to trouble*, который употребляется только в ситуациях, когда Экспериенцер находится в затруднительном положении. В его словарной дефиниции нет указания на обязательность

Каузатора-Ситуации – «to make somebody worried or upset» [OED] ‘заставить кого-то волноваться или расстраиваться’, однако анализ примеров подтверждает необходимость наличия Каузатора-Ситуации, вызывающего затруднения у Экспериенцера:

(10) англ. *Funding is only one of the constraints which troubles the scientific community* [BNC] ‘Финансирование – лишь одно из препятствий, беспокоящих научное сообщество’.

Каузатор-Ситуация *Funding* ‘Финансирование’ в примере (10) является проблемой для Экспериенцера *the scientific community* ‘научное сообщество’ из-за его недостаточности и трудностей с его получением, что каузирует Экспериенцера испытывать ЭС грусти низкой степени интенсивности.

Две дополнительные семы: Каузатора-Ситуации и низкой степени интенсивности отражены в ФТ данного ГКГ: «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) низкой степени интенсивности из-за затруднительной ситуации».

3.2.2. Каузатора-Ситуацию также требует семантика глагола *to unsettle*, который, согласно словарной дефиниции, употребляется для выражения каузирования грусти и тревоги из-за того, что ситуация, в которой находится Экспериенцер, изменилась неожиданным или неприятным для него образом: «to make somebody feel upset or worried, especially because a situation has changed» [OED] ‘заставить кого-то чувствовать себя расстроенным или обеспокоенным, особенно потому, что ситуация изменилась’, например:

(11) англ. *His penchant for outward expressions of hunger and motivation unsettle fans of a sport that cling to its traditions of gentle and cordial conduct* [BNC] ‘Его склонность к внешнему выражению нетерпеливости и мотивированности тревожит поклонников спорта, которые цепляются за свои традиции мягкого и сердечного поведения’.

В примере (11) Экспериенцера *fans of a sport* ‘поклонников спорта’ беспокоит и расстраивает то, что привычные им отношения между спортсменами меняются на более откровенные, т.е. Каузатор-Ситуация *His penchant for outward expressions of hunger and motivation* ‘Его склонность к внешнему выражению нетерпеливости и мотивированности’ каузирует Экспериенцера испытывать ЭС грусти из-за изменения ситуации, что соответствует ФТ глагола *to unsettle*: «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) из-за изменения ситуации».

3.2.3. ЭС грусти часто сопровождается чувством безнадежности. В английском языке такую сдвоенную эмоцию выражает глагол *to depress*, что отражается в его словарной дефиниции «to make somebody sad and without enthusiasm or hope» [OED] ‘сделать кого-то грустным и без энтузиазма или надежды’, и подтверждается примерами употребления:

(12) англ. *I bowed out at the inception of the video-sharing social media app TikTok, which depresses me because it seems to be replacing reading for young people* [BNC] ‘Я отказался от приложения для обмена видео в социальных сетях TikTok, которое меня угнетает, потому что кажется, что оно заменяет чтение для молодежи’.

Экспериенцер *me* (рассказчик) в примере (12) испытывает ЭС грусти, которое каузирует Ситуация *the video-sharing social media app TikTok ... seems to be replacing reading for young people* ‘приложения для обмена видео в социальных сетях TikTok ... кажется, что оно заменяет чтение для молодежи’. Экспериенцер не надеется, что поколение, которое постоянно пользуется приложением TikTok вырастет интеллигентным и начитанным.

Таким образом, можно сформулировать ФТ ГКГ *to depress*, которая будет включать сему безнадежности: «К каузирует Exp испытывать St (грусть) и потерять надежду».

3.2.4. ГКГ *to distress* также употребляется только с Каузатором-Ситуацией. Словарное толкование данного глагола содержит только сему высокой интенсивности каузируемого чувства: «to make somebody feel very worried or unhappy» [OED] ‘заставить кого-то чувствовать себя очень обеспокоенным или несчастным’, однако анализ примеров подтверждает, что данный глагол не употребляется с Каузатором-Агентом:

(13) англ. *Mr Coates said that evidence showed the murder on their property distressed the couple extremely* [BNC] ‘Г-н Коутс сказал, что улики, свидетельствующие об убийстве на их территории, чрезвычайно огорчили пару’.

Пример (13) содержит эксплицитное выражение высокой степени интенсивности каулируемого ЭС – *extremely* ‘чрезвычайно’. Каузатором в данном примере является Ситуация *evidence showed the murder on their property* ‘улики, свидетельствующие об убийстве на их территории’, которая каузирует Экспериенцера *the couple* ‘пару’ испытывать ЭС грусти высокой степени интенсивности.

Две дополнительные семы, содержащиеся в значении ГКГ *to distress*, сема Каузатора-Ситуации и сема высокой интенсивности каулируемого чувства, включены в ФТ данного глагола: «К каузирует Exp испытывать St (грусть) высокой степени интенсивности из-за произошедших событий».

3.2.5. Чувство самого глубокого отчаянья и грусти в английском языке выражает ГКГ *to grieve*. Существительное *grief*, от которого происходит глагол, означает ‘скорбь, глубокое горе’, что влияет на семантику деривата, словарная дефиниция которого следующая: «to make you feel very sad» [OED] ‘сделать тебя очень грустным’. Примеры употребления также подчеркивают высокую степень интенсивности каулируемого чувства:

(14) англ. *The incident that occurred near campus last night grieved us deeply and we extend our deepest condolences to the victim's family and friends* [BNC] 'Инцидент, произошедший прошлой ночью недалеко от кампуса, глубоко опечалил нас, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям жертвы'.

Высокая степень интенсивности каузируемого ЭС грусти выражена эксплицитно в примере (14) – *deeply* 'глубоко', а также предполагается значением глагола. Каузатор-Ситуация *The incident that occurred near campus last night* 'Инцидент, произошедший прошлой ночью недалеко от кампуса' (нападение на девушку неизвестным) каузировал Экспериенцера *us* 'нас' испытать ЭС самой высокой степени интенсивности, так как жертва нападения скончалась по пути в больницу.

Сема высокой степени интенсивности каузируемого ЭС отражена в ФТ глагола *to grieve*: «К каузирует Exp испытывать St (грусть) самой высокой степени интенсивности».

3.3. Особенности семантики ГКГ в русском языке

В русском языке только две группы ГКГ обладают специфической семантикой, а именно: *печалить, опечаливать, опечалить* и *расстраивать, расстроить*.

3.3.1. Анализ словарных толкований и примеров употребления позволил выявить в русском языке ГКГ с семантикой, не модифицированной дополнительными семами: *расстраивать, расстроить*. Данная видовая пара глаголов имеет дефиницию «приводить в плохое настроение, огорчать» [ССРЛЯ], например:

(15) рус. *Я люблю эти короткие утренние минуты одиночества, когда можно спокойно подумать, собрать себя для рабочего дня. Оттого стук в дверь меня расстроил* [НКРЯ].

Каузативная макроситуация в примере (15) содержится во втором предложении примера, однако без первого предложения невозможно понять, почему Ситуация *стук в дверь* каузировала Экспериенцера *меня* (рассказчик) испытать ЭС грусти, а именно: тот, кто посетил Экспериенцера, своим визитом прервал его любимую утреннюю рутину.

ФТ глаголов *расстраивать, расстроить* учитывают разницу в однократности / неоднократности каузируемого состояния, а также тот факт, что *расстроить* и *расстраивать* выражают каузирование базовой эмоции без степени интенсивности и других дополнительных сем: «К некоторое время / неоднократно каузирует Exp испытывать St (грусть)» (ФТ ГКГ *расстраивать*); «К однократно каузирует Exp испытывать St (грусть)» (ФТ ГКГ *расстроить*).

3.3.2. В русском языке были выявлены ГКГ, семантика которых содержит компоненты, указывающие не только на эмоциональные, но и на духовные переживания

Экспериенцера. Видовая пара глаголов *печалить*, *опечалить* и их устаревший синоним *опечаливать* имеют следующую словарную дефиницию: «повергать кого-либо в печаль, причинять кому-либо печаль; огорчать» [ССРЛЯ]. Номинант эмоции *печаль*, согласно толковому словарю, выражает «чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи» [БАСРЯ], например:

(16) рус. *Недавние трагические события в Москве, террористические акты в ряде городов на юге России опечалили всех нас <...>* [НКРЯ].

Духовные переживания Экспериенцера *нас всех* вызваны Ситуацией *Недавние трагические события в Москве ...* Массовость Экспериенцера, который означает не одного человека, а массу людей, доказывает глубину каузируемого чувства скорби из-за трагических событий, которые повлекли за собой много человеческих жертв.

Анализ примеров и словарных дефиниций позволяет сформулировать следующую ФТ для исследуемых ГКГ: для *печалить*, *опечаливать* «К некоторое время / неоднократно каузирует Ехр испытывать St (грусть) на духовном уровне»; для *опечалить* «К однократно каузирует Ехр испытывать St (грусть) на духовном уровне».

Данные таблицы наглядно демонстрируют сходства и различия в семантике ГКГ в английском и русском языках.

Таблица. *Формулы толкования ГКГ в английском и русском языках*

Формула толкования	Глаголы	
	английский язык	русский язык
1	2	3
1. «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) <i>низкой степени интенсивности</i> »	to sadden to upset	огорчать огорчить
2. «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) <i>из-за несоответствия ожиданиям</i> »	to disappoint to dismay	разочаровывать разочаровать
3. «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) <i>низкой степени интенсивности из-за затруднительной ситуации</i> »	to trouble	
4. «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) <i>из-за изменения ситуации</i> »	to unsettle	
5. «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) <i>и потерять надежду</i> »	to depress	
6. «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) <i>высокой степени интенсивности из-за произошедших событий</i> »	to distress	
7. «К каузирует Ехр испытывать St (грусть) <i>самой высокой степени интенсивности</i> »	to grieve	

Окончание табл.

1	2	3
8. «К некоторое время / неоднократно каузирует Ехр испытывать St (грусть)» // «К однократно каузирует Ехр испытывать St (грусть)»		расстраивать расстроить
9. «К некоторое время / неоднократно каузирует Ехр испытывать St (грусть) на духовном уровне» // «К однократно каузирует Ехр испытывать St (грусть) на духовном уровне»		печалить опечаливать опечалить

4. Выводы

Подводя итог проведенного исследования можно сделать следующие выводы относительно сходств и различий в семантике ГКГ в английском и русском языках:

4.1. В обоих исследуемых языках были выявлены глаголы схожей семантики. Так, ГКГ англ. *to sadden, to upset* и рус. *огорчать, огорчить* выражают каузирование ЭС грусти низкой степени интенсивности, англ. *to disappoint, to dismay* и рус. *разочаровывать, разочаровать* передают значение каузирования грусти из-за того, что каузирующая ситуация не соответствует ожиданиям Экспериенцера.

4.2. Ряд ГКГ в английском языке содержит в своей семантике специфические семы или специфические сочетания общих для обоих языков сем. Только в английском языке были выделены следующие дополнительные семы исследуемых глаголов: каузирование ЭС грусти из-за изменения ситуации, в которой находится Экспериенцер (*to unsettle*); потеря надежды (*to depress*); каузирование ЭС высокой степени интенсивности из-за произошедших событий (*to distress*); каузирование ЭС самой высокой степени интенсивности (*to grieve*). Комбинация ЭС низкой степени интенсивности с семой затруднительной ситуации также является специфической для английского языка (*to trouble*).

4.3. Специфическими для русского языка являются сема духовного переживания эмоции (*печалить, опечаливать, опечалить*), а также отсутствие дополнительных сем: ГКГ, выражающие каузирование базового чувства, не модифицированного степенью интенсивности или семами особых условий употребления (*расстраивать, расстроить*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Описание семантики через синтаксис // *Sign, Language, Culture. The Hague: Mouton, 1970. P. 195-215.*
2. Баклагова Ю. В. Семантические параметры лабильного употребления глагола *freeze* в английском языке // *Мир науки. Социология, филология, культурология. 2022. Т. 13. № 2. Доступ: <https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK222.pdf>. (дата обращения: 17.07.2023).*

3. Басыров Ш. Р. Структурно-семантические особенности лексики периода пандемии коронавируса // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк, 2020. Т. 16. № 4 (50). С. 79-85.
4. Богданова Л. И. Эмоции, оценки и ценности в актантной рамке глагола // *Россия и Запад: диалог культур*. 2019. № 22. С. 33-37.
5. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1999. 780 с.
6. Гуров А. Н. Семантика и залоговые формы прямо-каузативных переходных глаголов (на материале испанского и русского языков) // *Казанская наука*. 2020. № 5. С. 128-130.
7. Дадужева Е. А. Семантические особенности конструкций с глаголами двойной каузации в бурятском языке // *Томский журнал лингвистических и антропологических исследований*. 2019. № 4 (26). С. 9-16.
8. Дроздов В. А. Лексико-семантическая группа «Наименования животных в карибских креолях на англоязычной основе» // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк, 2022. Т. 18. № 1 (55). С. 75-85.
9. Калиущенко В. Д. От лингвистической типологии к исторической лингвистике. Донецк: ДонНУ, 2016. 281 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 12.).
10. Калиущенко В. Д. Глаголы, мотивированные зоонимами, в средневерхненемецком и современном немецком языке // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк, 2020. Т. 16. № 4 (50). С. 86-94.
11. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Москва: Гнозис, 2008. 374 с.
12. Липанова П. К. Семантика глаголов, обозначающих каузирование эмоционального состояния радости в английском и русском языках // *Studia Germanica et Romanica*. Донецк, 2022. Т. 18. № 1 (55). С. 97-112.
13. Неद्याлков В. П., Сильницкий Г. Г. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Ленинград: Наука, 1969. 310 с.
14. Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 608 с.
15. Сусов И. П. Семантическая структура предложения (на материале простого предложения современного немецкого языка). Тула: Изд-во Тульск. гос. пед. ин-та, 1973. 141 с.
16. Цуй Я. Обозначение эмоции злобы в глагольной лексике (на материале русского и китайского языков) // *Вестник Российского нового университета. Серия: Человек в современном мире*. 2019. № 3. С. 115-120.
17. Fillmore Ch. J. The case for case // *Universals in Linguistic Theory*. New York, 1968. P. 1-90.
18. Kuznetsova E. V., Bortnikova T. G. Causation in sentences-statements transmitting situations of emotional impact on the object – the carrier of emotion // *Когнитивные исследования языка*. 2022. № 2 (49). С. 343-347.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большой академический словарь русского языка: в 26-ти т. Москва: Наука; Санкт-Петербург: Наука, 2004-. [БАСРЯ]
2. Современный словарь русского литературного языка: в 17-ти т. Москва – Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1950-1965. [ССРЛЯ]

3. Cambridge Dictionary. Доступ: <https://dictionary.cambridge.org/ru>. (дата обращения: 15.03.2023). [CD].

4. Oxford English Dictionary. Доступ: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>. (дата обращения: 10.03.2023). [OED].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Национальный корпус русского языка. Доступ: <https://ruscorpora.ru/new>. (дата обращения: 13.03.2023). [НКРЯ].

2. British National Corpus. Доступ: <https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora>. (дата обращения: 17.03.2023). [BNC].

REFERENCES

1. Apresyan, Yu. D. (1970). *Opisanie semantiki cherez sintaksis* [The description of the semantics through syntax]. In *Sign, Language, Culture*. The Hague: Mouton. Pp. 195-215. (In Russ.).

2. Baklagova, Yu. V. (2022) *Semanticheskie parametry labilnogo upotrebleniya glagola freeze v angliyskom yazyke* [Semantic Parameters of Changeable Usage of *Freeze* Verb in English]. In *Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kulturologiya*. Vol. 13. No. 2. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK222.pdf>. (accessed: 17.02.2023). (In Russ.).

3. Basyrov, Sh. R. (2020) *Strukturno-semanticheskie osobennosti leksiki perioda pandemii koronavirusa* [Structural-Semantic Peculiarities of Covid-19 Pandemic Vocabulary]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 16. No. 4 (50). Pp. 79-85. (In Russ.).

4. Bogdanova, L. I. (2019). *Emotsii, otsenki i tsennosti v aktantnoy ramke glagola* [Emotions, evaluation and value in actant frame of verbs]. In *Rossiya i Zapad; dialog kultur*. No. 22. Pp. 33-37. (In Russ.).

5. Wierzbicka, A. (1999). *Semanticheskie universalii i opisanie yazykov* [Semantic Universals and Language Description]. Moskva: Shkola «Yazyki russkoy kultury». (In Russ.).

6. Gurov, A. N. (2020). *Semantika i zalogovye formy pryamo-kauzativnykh perekhodnykh glagolov (na materiale ispanskogo i russkogo yazykov)* [Semantics and Voice of Causative Transitive Verbs (based on Spanish and Russian)]. In *Kazanskaya nauka*. No. 5. Pp. 128-130. (In Russ.).

7. Dadueva, E. A. (2019). *Semanticheskie osobennosti konstruktsiy s glagolami dvoynoy kauxatsii v buryatskom yazyke* [Semantic features of constructions with double causation verbs in Buryat]. In *Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovaniy*. No. 4 (26). Pp. 9-16. (In Russ.).

8. Drozdov, V. A. (2022). *Leksiko-semanticheskaya gruppa «Naimenovaniya zivotnykh v karibskikh kreolyakh na angloyazychnoy osnove»* [Lexical-Semantic Group «Names of Animals in English-Based Caribbean Creoles»]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 18. No. 1 (55). Pp. 75-85. (In Russ.).

9. Kaliušchenko, V. D. (2016). *Ot lingvisticheskoy tipologii k istoricheskoy lingvistike*. [From Linguistic Typology to Historical Linguistics]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya. Vol. 12.). (In Russ.).

10. Kaliušchenko, V. D. (2020). *Glagoly, motivirovannyye zoonimami, v sredneverkhnenemetskom i sovremennom nemetskom yazyke* [Zoonym Motivated Verbs in Middle High German and Modern German]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 16. No. 4 (50). Pp. 86-94. (In Russ.).

11. Krasavskiy, N. A. (2008). *Emotsionalnye kontsepty v nemetskoj i russkoj lingvokulturakh* [Emotional Concepts in German and Russian Linguistic Cultures]. Moskva: Gnozis. (In Russ.).

12. Lipanova, P. K. (2022). Semantika glagolov, oboznachayushchikh kauzirovanie emotsionalnogo sostoyaniya radosti v angliyskom i russkom yazykakh [Semantics of Verbs Denoting Causation of Emotional State of Joy in English and Russian]. In *Studia Germanica et Romanica*. Vol. 18. No. 1 (55). Pp. 97-112. (In Russ.).

13. Nedyalkov, V. P., Silnitskiy, G. G. (1969). *Tipologiya kauzativnykh konstruksiy. Morfologicheskiiy kauzativ* [Typology of causative constructions. Morphological causative]. Leningrad: Nauka. (In Russ.).

14. Paducheva, E. V. (2004). *Dinamicheskie modeli v semantike leksiki* [Dynamic Models in Semantic of Words]. Moskva: Yazyki slavyanskoj kultury. (In Russ.).

15. Susov, I. P. (1973). *Semanticheskaya struktura predlozheniya (na materiale prostogo predlozheniya sovremennogo nemetskogo yazyka)* [Semantic Structure of a Sentence (based on a Simple Sentence in Modern German)]. Tula: Izdatelstvo Tul'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo institutata. (In Russ.).

16. Tsuy, Ya. (2019). Oboznachenie emotsii zloby v glagolnoy leksike (na material russkogo i kitayskogo yazykov) [Nomination of anger emotion in lexis (based on Russian and Chinese)]. In *Vestnik Rossiyskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek v sovremennom mire*. No. 3. Pp. 115-120. (In Russ.).

17. Fillmore, Ch. J. 1968. The case for case. In *Universals in Linguistic Theory*. New York. Pp. 1-90.

18. Kuznetsova, E. V., Bortnikova T. G. (2022). Causation in sentences-statements transmitting situations of emotional impact on the object – the carrier of emotion. In *Kognitivnyye issledovaniya yazyka*. No. 2 (49). Pp. 343-347.

LEXICOGRAPHICAL SOURCES

1. *Bolshoy akademicheskiiy slovar russkogo yazyka* [Unabridged Dictionary of the Russian Language]: v 26-ti t. Moskva: Nauka; Sankt-Peterburg: Nauka. 2004-. (In Russ.).

2. *Slovar sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka* [Dictionary of modern Russian literary language]: v 17-ti t. Moskva – Leningrad: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1950-1965. (In Russ.).

3. *Cambridge Dictionary*. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/ru>. (accessed: 15.03.2023).

5. *Oxford English Dictionary*. Available at: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>. (accessed: 10.03.2023).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Natsionalnyy korpus russkogo yazyka* [Russian National Corpus]. Available at: <https://ruscorpora.ru/new>. (accessed: 13.03.2023).

2. *British National Corpus*. Available at: <https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora>. (accessed: 17.03.2023).

Липанова Полина Константиновна – аспирант кафедры германской филологии (e-mail: p.lipanova@donnu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Lipanova Polina K. – Postgraduate Student of Germanic Philology Department (e-mail: p.lipanova@donnu.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 14 апреля 2023 г.